

Жога О.А.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РУССКОЙ ПОЛЕВОЙ АРМИИ ПОЛУЧЕННЫЙ В ХОДЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1735–1739 ГГ. В ЧАСТИ ЗАВОЕВАНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен опыт стратегических военных операций русской полевой армии в ходе русско-турецкой войны 1735–1739 годов в отношении Крымского полуострова. Проанализированы две военные кампании русской полевой армии и оперативные планы, используемые для достижения поставленных военно-стратегических целей. Сделан вывод, что в ходе русско-турецких войн 1735–1739 годов военным командованием русской полевой армии были достигнуты успехи в логистическом обеспечении войск в части продвижения от стартовых позиций до Перекопа или Арабатской стрелки. Выявлены наиболее удобные пути вторжения на полуостров и захвата важных стратегических и административных центров. Как показали эти военные кампании, для завоевания всего полуострова необходимы две самостоятельные армии, имеющие разное оперативное направление (одна от Перекопа, другая по Арабатской стрелке). Именно опыт Крымских походов русско-турецкой войны 1735–1739 в дальнейшем обеспечил успешность похода В.М. Долгорукова в 1771 году, который сделал возможным присоединение Крыма к Российской Империи в 1783 году.

Abstract. The article examines the experience of strategic military operations of the Russian field army during the Russian-Turkish war of 1735–1739 in relation to the Crimean Peninsula. Two military campaigns of the Russian field army and operational plans used to achieve the set military-strategic goals are analyzed. It is concluded that during the Russian-Turkish wars of 1735–1739, the military command of the Russian field army achieved success in logistical support for the troops in terms of moving from the starting positions to Perekop or the Arabat Spit. The most convenient ways of invading the peninsula were identified and attempts were made to capture important strategic and administrative centers. As these military campaigns have shown, to conquer the entire peninsula, two independent armies are needed, with different operational directions (one from Perekop, the other along the Arabat Spit). It was the experience of the Crimean campaigns of the Russian-Turkish war of 1735–1739 that further ensured the success of the campaign of V.M. Dolgorukov in 1771, who made it possible for Crimea to join the Russian Empire in 1783.

Ключевые слова: Русско-турецкая война 1735–1739 гг., армия, стратегия полевой армии, Перекоп, Арабатская стрелка, С.Х. Миних, П.П. Ласси.

Key words: Russian-Turkish war of 1735–1739, army, strategy of the field army, Perekop, Arabat Spit, S.Kh. Minich, P.P. Lassi.

Одной из самых важных геополитических целей Российской империи в XVIII веке было завоевание Крымского полуострова и выход к Черному морю, которое, по мнению А.К. Байова, было продолжением лучших естественных путей, ведущих из сердца России (по Днепру и Дону). Активное выполнение поставленной цели в основном происходило в течение двух русско-турецких войн 1735–1739 и 1768–1774 годов. Но именно в ходе русско-турецкой войны 1735–1739 годов были выработаны основные стратегические оперативные планы, опыт практической составляющей которых был воспринят, а затем использован уже в ходе войны 1768–1774 годов.

План кампании 1736 года (именно этот год стал первым годом полноценных боевых действий) предусматривал разделить армию на две и нанести удар по наиболее уязвимым на том этапе частям Османской империи – Крымскому ханству и крепости Азов [2, с. 205–207]. В этот период Порты была занята войной с Персией [5, с. 23], и в случае нападения русских войск на эти пункты, основные турецкие военные силы никак не могли помочь их обороне. По плану С.Х. Миних должен был с основной армией идти в Крым для его захвата или разорения, а параллельно с ним генерал П.П. Ласси с остальными войсками должен был осадить Азов и, в случае успеха, помочь Миниху в Крыму [2, с. 207].

Для обеспечения армии продовольствием были приняты значительные меры. Для довольствия непосредственно в период военных действий полки должны были взять с собой двухмесячный запас продовольствия. Этот запас распределялся следующим образом: припасов на пол месяца солдаты должны были нести на себе, на месяц – везти на полковых штатных обозах, и еще на пол месяца – на артельных лошадях [1, с. 1]. То, что русская армия заранее брала с собой провианта на два месяца боевых действий, скорее является вынужденной мерой, обусловленной теми расстояниями, которые было необходимо проходить на Черноморском театре военных действий, а также степной зоной, занимавшей значительную

часть этих расстояний. Там не было стратегически важных мест, которые могли бы послужить временными магазинами. Из-за этого русская армия в ходе военных кампаний (особенно в войну 1735–1739 гг.) обладала значительным количеством обозов, что позволяло продвигаться на более далекие расстояния, но и сковывало ее в стратегическом плане, так как обозы необходимо охранять, а так как их много, на это уходила значительная часть сил армии. В свою очередь постоянная угроза со стороны татар заставляла быть всегда начеку, что вело к замедлению марша и, следовательно, могло повлиять на результаты кампании.

Рассматривая непосредственно оперативные действия военной кампании Миниха 1736 года, целью которой был Крым, необходимо отметить, что чтобы достигнуть хоть каких-то успехов в этой кампании, русским войскам было необходимо в первую очередь добраться до цели своего похода, но из-за географических особенностей региона эта задача была весьма трудной. Об этом свидетельствуют и неудачи походов В.В. Голицына (1687 и 1689 годов), и поход генерала М.И. Леонтьева в 1735 г. Чтобы предотвратить повторение неудачи, Миних решил логистически организовать и обеспечить путь от первоначальных позиций русских войск в Царицынке до последнего пункта перед открытой степью – Кизиккерменом таким образом, чтоб данный отрезок похода прошел без значительных потерь в личном составе и больших затрат в части продовольствия и припасов. Чтобы выполнить эту задачу, фельд-маршал решил совершать свой поход поступательными маршами от одного стратегического пункта к другому, находившимся вдоль Днепра. В основном такими пунктами были небольшие реки, впадавшие в Днепр в широтном направлении и служившие фронтальной защитой для русской армии. Это было правильно еще и потому, что такая организация маршрута позволяла снабжать армию продовольствием по водному пути и частично избавить войска от лишений, которые могли возникнуть во время похода до Кизиккермена: *«а дабы оный тем надежнее препроводит, то на поход армии, в известных расстояниях от границы до Перекопа, построены были редуты и фельдшанцы, в коих оставлены побольше гарнизоны из регулярных и нерегулярных войск, для прикрытия подвозимого провианта в проезжающих курьеров»* [1, с. 1].

Из общего пункта сбора в Царицынке армия в середине апреля тремя колоннами, выдвигавшимися одна за другой, направилась к реке Самара, в устье которой был построен Усть-Самарский ретраншемент. Еще один возвели возле Богородицкой крепости [6, с. 83]. Следующей целью похода стала река Белозерка, на пути к которой находилось большое количество других мелких речушек, которые могли стать «посредниками» для русской армии. В результате, 1 мая Миних с авангардом прибыл к Каменному затону у устья р. Белозерки без особых проблем и лишений в армии. Здесь он должен был остановиться, чтобы организовать переправу через реку, для чего было построено 7 мостов, а для обороны их сооружен ретраншемент [2, с. 244].

Далее был собран военный совет, на котором решалось, какой путь выбрать для дальнейшего движения в Крым. Было решено идти по дороге, пролегавшей вдоль берега Днепра через Кизиккермен. К этому пункту армия подошла 7 мая и также укрепила его. Таким образом, опорными пунктами для операционной линии войск Миниха были Усть-Самарское, Белозерское и Кизиккерменское укрепления. Расстояния между этими опорными пунктами также защищались инженерными сооружениями. Между Усть-Самарским и Белозерским ретраншементами было возведено 7 редутов, а между Белозерским и Кизиккерменским – 10 [2, с. 230].

Почти все время похода у Миниха не было никаких сведений о противнике, и только у Кизиккермена он получил донесение о близко подошедшем войске татар. Чтобы узнать, так ли это, Миних послал разведывательный отряд в количестве 1500 человек к Черной долине [1, с. 2]. Вся татарская конница напала на этот отряд, но он не дрогнул, дождался подхода основных сил, что обеспечило победу в сражении [1, с. 2].

Армия продолжила свой путь и 14 мая прибыла к р. Каланчак. Соорудив и там ретраншемент, Миних на следующий день выступил дальше. В этот же день татары попытались совершить последнюю попытку не допустить русскую армию до Перекопа, но она завершилась неудачей. В результате, 16 числа войско достигло урочища Сиваш, где также было построено укрепление и оставлены все больные [2, с. 250]. Наконец 17 мая Миних подошел к Перекопу на расстояние пушечного выстрела и обосновался на берегу Сиваша [2, с. 250].

Для облегчения штурма было принято решение произвести демонстративную атаку на правый фланг. В результате, штурм левого фланга Перекопской линии завершился удачно [4, с. 43] и значительно повлиял на сдачу крепости Ор-Капу. Таким образом, первая часть Крымской кампании завершилась полным успехом, и далее Миних должен был выбрать новую цель военной операции или отказаться от продолжения кампании в этом году. Для решения этого вопроса был созван военный совет, где большинство высших офицеров высказалось за завершение кампании, чтобы сохранить то, что уже имеется, и лучше

подготовиться к будущим завоеваниям. В пользу этой точки зрения говорило то, что в армии оставалось продовольствия на 12 дней. После ухода армии из Кизиккермена, и что более важно от Днепра, снабжение войск припасами из Малороссии прекратилось, и ей оставалось надеяться только на то, что несли с собой солдаты и везли полковые обозы. В Перекопе больших продовольственных запасов не нашли. Миних не согласился с мнением большинства и решил продолжать боевые действия.

Его аргументы были следующими.

1. Татарское войско сейчас ослаблено и не готово сопротивляться русской армии.

2. Татары больше не рассчитывали на подкрепление со стороны турок, которое должно было прибыть морским путем и высадится на Южном берегу Крыма. Надежда оставалась только на то, что турецкие войска могли начать действовать со стороны Очакова [2, с. 197]. Фельдмаршал даже обладал информацией, что крымский хан Каплан I Герай отправил всех своих жен в Балаклаву, куда намеревался прибыть и сам, чтобы отплыть с полуострова [7, с. 317].

3. Город Гёзлев, потенциальная первая цель похода, обладал слабой обороной и не смог бы противостоять русской армии, но имел хорошо наполненные магазины, что делало этот пункт еще более привлекательным [7, с. 317].

Решение Миниха продолжать кампанию стало ключевым, но (с учетом ее результатов) неоднозначным. С одной стороны город Гёзлев был взят, а с другой основная часть припасов, на которые рассчитывал главнокомандующий, была уничтожена еще до прихода русской армии. Города Бахчисарай и Акмечеть были взяты, однако это не заставило крымского хана капитулировать. Было необходимо решить задачу по захвату опорных пунктов турецкого военного влияния в регионе – нескольких турецких крепостей на Южном берегу Крыма во главе с Кефё. Но стало ясно, что сил для выполнения этой цели у армии Миниха на данном этапе военной кампании уже недостаточно. Дело в том, что войска к этому времени были значительно изнурены, а из-за нехватки воды у солдат начались болезни: *«В армии стала обнаруживаться заметная убыль; третья доля ее подверглась болезням, а прочие состояли из людей до того слабых, что они едва передвигали ноги»* [7, с. 85]). В результате главнокомандующим было принято решение об окончании похода и возвращении к Перекопу.

Таким образом, русской армии удалось достичь территории, на которой планировалось вести основные военные операции, был захвачен важный стратегический пункт Перекоп, также получилось проникнуть вглубь территории полуострова и взять вражескую столицу. Тем не менее, стало понятно, что без осады или штурма турецких крепостей на Южном берегу Крыма достичь полного контроля над территорией полуострова и решить главную геополитическую и стратегическую задачу по полному его захвату невозможно.

Еще одна полноценная попытка военной кампании непосредственно в Крыму была предпринята на следующий 1737 год. Командующим второй русской армией, чьей задачей был захват полуострова (точнее турецких крепостей Кефё или Еникале) или повторное его разорение, был генерал П.П. Ласси, который в прошлой кампании захватил крепость Азов. Армия из Азова должна была подойти к реке Молочные воды, и оттуда направиться в Крым. Для поддержки армии генерала Ласси под его командование передавался Азовский флот вице-адмирала П.П. Бредаля. Он состоял в основном из лодок и не мог соперничать с турецким, но его главной функцией была перевозка значительного количества провианта для сухопутных войск. Так пытались решить проблему снабжения провиантом армии, входившей в Крым [2, с. 425].

Генерал Ласси, так же, как и Миних, решил использовать стратегию поступательного марша, опираясь на реки. Вначале он с войском прибыл к реке Большой Еланчик, где построил редут, после чего отправился к реке Кальмиус, где редут уже был. На этой реке флот и полевая армия соединились и продолжили движение сообща. 27 мая Ласси отправился с войском к реке Берды (тоже выстроен редут), а затем достиг Молочных вод, где было сооружено обширное укрепление [2, с. 426].

Ласси обладал информацией, что, несмотря на разрушение Перекопской крепости (после отступления к Перекопу в 1736 г. стало ясно, что снабжать армию до этого пункта логистически проблематично, поэтому было принято решение разрушить крепость и отойти в глубь территории Малороссии), на Перекопской линии собралось значительное количество вражеских войск. Больше пугало, что вдоль вала было поставлено 60 пушек [2, с. 427].

Чтобы избежать столкновения с врагом на узком участке, генерал придумал нестандартное стратегическое решение. Он велел вице-адмиралу Бредалю прибыть с флотом к Геническому проливу. Там адмирал должен был выстроить плавучий мост из лодок, через который могла бы переправиться армия.

Это решение застало татар врасплох: *«Хан крымских татар, не мечтавший никогда, чтоб русские вошли в его владения с этого конца, весьма удивился полученному о том известию. Он стал со всеми своими войсками позади Перекопской линии, которая заблаго-*

временно была им исправлена, и надеялся на этот раз загородить русским путь успешнее, нежели удалось в прошлом году. Но он трудился напрасно, Ласси шел на Арабат, не потеряв ни одного человека» [4, с. 124]. Этот путь был опасным (очень узкое место), но и самым быстрым. Если достигнуть конечного пункта косы, где находилась турецкая крепость Арабат, можно одновременно угрожать Кафе, Керчи и Еникале. Татарский хан Фетих Гирей (1736–1737) понимал это, поэтому мобилизовал все силы и быстрым маршем переместил свое войско для защиты Арабата [4, с. 125].

Одновременно в Азовском море появился сильный турецкий флот, против которого наши лодки не могли ничего предпринять в открытом морском сражении. Из-за этого азовский флот Бредаля прижался к берегу Арабатской косы и оборонялся на суше от обстрела турецких кораблей. К тому же в дело вмешалась природа – случился сильнейший шторм, в результате которого наш флот потерял большую часть своих лодок и отправился обратно в Геническ [2, с. 428].

В это время Ласси, осознав, что у Арабата его ждет противник со всеми своими войсками, принял еще одно нестандартное стратегическое решение. Он снова решил произвести переправу, однако на этот раз через Сиваш, который отделял Арабатскую косу от полуострова. Местом переправы было выбрано устье реки Салгир, а для наведения моста вновь использовался флот (его остатки) адмирала Бредаля. Для дезинформирования противника, Ласси отправил к Арабату отвлекающий отряд, из-за чего татары снова не смогли помешать русскому генералу воплотить в жизнь его замысел [2, с. 429].

После переправы следующей целью похода стал Карасу-Базар. По пути татары несколько раз совершали нападение на русскую армию, но каждый раз безуспешно. В результате Ласси смог достигнуть Карасу-Базара, по пути разоряя все деревни вдоль Салгира. Та же участь ждала и сам город. После этого был созван военный совет, на котором, учитывая то, что армии не хватало провианта (значительная часть была на лодках Бредаля), а осаждать какую-либо из причерноморских крепостей при тех обстоятельствах (по сути тех же, что были у Миниха) не представлялось возможным, было решено, что дальнейшее продолжение кампании не приведет к положительным результатам, и необходимо начать отступление [4, с. 128].

Опыт кампании 1737 года продемонстрировал, что хоть Ласси и не достиг в ней значительных успехов, но показал еще один путь, которым можно воспользоваться для завоевания Крыма. Именно этот момент является наиболее значимым и будет использован уже в следующей войне.

Таким образом, в ходе военных кампаний в отношении Крымского полуострова в ходе русско-турецкой войны 1735–1739 годов было опробовано несколько стратегических планов. Минихом и Ласси была выработана система, следуя которой, армия без ущерба могла достигнуть полуострова. Также были найдены пункты, через которые можно осуществлять вторжение в Крым. Стало ясно, что для обеспечения полного контроля над Крымским полуостровом необходимы две самостоятельные армии, наступающие с двух направлений. Опыт походов Миниха и Ласси в дальнейшем был использован для покорения Крыма в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 годов.

Литература

2. Аноним. Записка о том, сколько я памятую о крымских и турецких походах. Одесса: Городская Типография, 1836. 21 с.
3. Байов А.К. Русская армия в царствование Императрицы Анны Иоанновны (русско-турецкая война 1736–1739 гг.). Т. I. СПб.: Электро-Типография Н. Я. Стойковой, 1906. 828 с.
4. Записки Василия Александровича Нащокина. СПб.: в типографии Императорской Академии Наук, 1842. 375 с.
5. Записки Манштейна о России (1727–1744). СПб.: Типография В.С. Бала-шева, 1875 – 399 с.
6. Кочубинский Ал. Раздел Турции. Одесса: Типография Штаба Одесского военного округа, 1899. 622 с.
7. Мышлаевский А.З. Всеподданнейшие донесения гр. Миниха. Ч. I. СПб.: Военная типография (из здания Главного штаба), 1897. 330 с.
8. Мышлаевский А.З. Всеподданнейшие донесения гр. Миниха. Ч. III. СПб.: Военная типография (из здания Главного штаба), 1897. 408 с.